

Interjúfonál (nemesítés)

Planet4B – Agrobiodiverzitás extenzív esettanulmány

SZEMÉLYES (indítás, bemelegítés, föloldódás + pozicionáljuk az interjúalanyt az agrobiodiverzitáshoz fűződő kapcsolatában)

- **Mikor és hogyan kerültél először kapcsolatba a mezőgazdasággal/agrobiodiverzitással?**
- **Mi fogott meg nemesítés témájában? / Miért fontos Neked?**
- **Mit jelent neked az agrobiodiverzitás? Miért fontos Neked?**
- **Mennyire/hogy jelenik meg az agrobiodiverzitás a munkádban?**

NEMESÍTÉS (Hogyan rakja össze a fejében a rendszert? Kik a fő szereplői? Melyek a fő komponensei? Hogyan látja a dinamikáját?)

- **Hogy néz ki manapság egy nemesítési folyamat? (Honnan/hogyan indul, ki a „megrendelő”? Mi a cél? Kik a szereplői? Mennyi idő?)**
- **Milyen jogszabályok vonatkoznak a növénynemesítésre?**
- **Milyen kritériumoknak kell megfelelnie az új fajtáknak?**
- **Kik a használói az újonnan nemesített fajtáknak?**
- **Mennyire jelenik meg a sokféleség a nemesítési folyamatban? (akadályozó tényező vagy kívánatos dolog?)**
- **Zöldségfajták esetében léteznek-e részvételi nemesítési projektek?**
- **A (zöldség)nemesítők érdekei hogyan jelennek meg a vetőmagrendszerekben?**

TRANSZFORMÁCIÓ (Hol látja a rendszer átalakításának lehetőségét? Milyen szereplőkben? Milyen eszközökben? Milyen beavatkozási módokban?) - ezeket talán csak akkor van értelme megkérdezni, ha fontosnak tartja az agrobiodiverzitás kérdését?

- **Milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a vetőmagrendszerek működése jobban támogassa a sokféleség megjelenését a nemesítési folyamatban?**
- **Mire (milyen szereplőkre, eszközökre) van szükség ahhoz, hogy ezek a változások bekövetkezzenek?**
- **(Hogy működne egy ideális vetőmagrendszer?)**

LEZÁRÁS (levezető kérdések, köszönetnyilvánítás, további kapcsolatban maradás megerősítése)

- **Van valami olyan eleme az agrobiodiverzitás témájának, ami szerinted fontos, de még nem ejtettünk róla szót?**
- **Van még bármi, amit hangsúlyoznál, kiemelnél a beszélgetésünk zárásaként?**
- **Kérhetünk Tőled javaslatokat további interjúalanyokra, akikkel szakértői interjút készíthetnénk?**
- **Van valamilyen kérdésed vagy kérésed felénk a kutatással kapcsolatban?**

Köszönjük!!!